

El uso de la tecnología en las clases de inglés: Exigencias y retos en tiempos de COVID-19.

Autores: MSc. María Cristina Núñez Salazar 1*, MSc. Yanetsy Delgado Rodríguez 2, MSc. Orlando Agramonte Pedroso 3, Ing. Alejandro Castillo López 4.

Dirección Postal: 1 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera San Antonio de los Baños, Km 2 ½, Torrens, Boyeros, La Habana.

2 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera San Antonio de los Baños, Km 2 ½, Torrens, Boyeros, La Habana.

3 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera San Antonio de los Baños, Km2 ½, Torrens, Boyeros, La Habana.

4 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera San Antonio de los Baños, Km2 ½, Torrens, Boyeros, La Habana.

Teléfonos: 78372747 / 59254694.*

E-mail de contacto: cristy@uci.cu*

Conferencia: Ciencias de la Educación. **Simposio:** Las Tic en la pandemia COVID-19.

Resumen

En el área educativa, las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (Tics) han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes al potenciar lo instructivo y lo educativo en los procesos de enseñanza - aprendizaje. La implementación de la tecnología en la educación no puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no sustituye al maestro, sino que lo ayuda para que pueda enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. El surgimiento de las Tic influye no solo en el mero hecho de cómo integrarlas a los procesos formativos, sino también en cómo estas han ejercido cada vez más influencia en las modalidades de estudio. Las TIC han transformado de manera inobjetable el modo de actuación de profesores y estudiantes en las universidades, y actualmente las clases han pasado a emplear mucho más la enseñanza virtual. El artículo tiene como objetivo resaltar la influencia de las tecnologías en las clases de inglés, sus ventajas y desventajas y como motivar para favorecer la enseñanza aprendizaje del inglés promoviendo el uso sistemático de las tics profundizando en la necesidad del empleo de la tecnología móvil en clases y el uso de Moodle, sobre todo a partir de las estrategias adoptadas en tiempos de la COVID-19. Para ello se sistematizó en la literatura científica el comportamiento de las Tic asumiendo los conceptos generales que de ellas emanan, apoyados en una vasta búsqueda bibliográfica en la que se emplearon esencialmente los métodos analítico-sintético, histórico-lógico y análisis documental.

Palabras Clave: COVID-19, inglés, Moodle, proceso de enseñanza - aprendizaje, tecnologías móviles.